

STRUKTUR KOMUNITAS MAKROZOOBENTOS DI EKOSISTEM SUNGAI

Al Afriati Aini Sakira^{1)*} Ibrahim Fauzi¹⁾ Niken Qatrunada Jumaidi¹⁾ Sabrina Firsthy Hideriani¹⁾
Yolanda Amelia Putri¹⁾

¹⁾Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Kampus UNAND Limau Manis, Padang.

*Koresponden: 2210421020_al@student.unand.ac.id

ABSTRAK

Makrozoobentos adalah organisme dasar yang berukuran relatif besar yaitu lebih dari sekitar 1 mm. Keberadaan organisme ini di dasar perairan sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perairan. Penelitian ini untuk mengetahui komposisi dan struktur komunitas makrozoobentos di sungai dan hubungannya dengan faktor lingkungan. Metode yang digunakan melibatkan pengambilan sampel makrozoobentos menggunakan *surber net*, diikuti dengan proses penyaringan dan fiksasi menggunakan formalin. Parameter lingkungan seperti suhu, kecepatan arus, pH, kedalaman, oksigen terlarut, karbon dioksida bebas, dan kandungan bahan organik substrat turut diukur untuk melihat pengaruhnya terhadap distribusi organisme. Identifikasi organisme dilakukan secara mikroskopis dengan bantuan buku identifikasi spesies. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sembilan spesies makrozoobentos yang teridentifikasi dan tergolong ke dalam lima ordo yang berbeda dari delapan titik sampling. Spesies yang berasal dari ordo *Ephemeroptera* merupakan yang paling dominan dan sering dijumpai, terutama pada area dengan substrat berbatu dan aliran air yang deras. Kepadatan makrozoobentos tertinggi ditemukan di stasiun 1 sebesar 0,72 individu/m², dengan nilai indeks keanekaragaman sebesar 1,645 yang tergolong sedang, sedangkan stasiun 2 memiliki keanekaragaman terendah ($H' = 0$). Variabel lingkungan seperti kecepatan arus, kedalaman, suhu, pH, serta karakteristik substrat terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pola distribusi dan kelimpahan makrozoobentos. Selain itu, faktor fisika-kimia perairan seperti kadar oksigen terlarut (DO), karbondioksida (CO₂), kebutuhan oksigen biologis (BOD), dan total padatan tersuspensi (TSS) turut memengaruhi variasi struktur komunitas antar lokasi. Substrat berupa pasir berbatu yang dikombinasikan dengan arus yang kuat diperkirakan menjadi faktor utama yang menunjang keberadaan spesies makrozoobentos yang sensitif, seperti *Stenelmis* sp. dan *Choroerpes* sp.

Kata Kunci: Makrozoobentos, Struktur Komunitas, Keanekaragaman, Ephemeroptera, Substrat Perairan

PENDAHULUAN

Ekologi berasal dari bahasa Yunani *oikos* yang berarti rumah dan *logos* yang berarti ilmu atau studi tentang sesuatu. Dengan demikian ekologi didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang hubungan makhluk hidup (organisme) dengan lingkungannya. Ekosistem sebagaimana disebutkan di depan, merupakan suatu jejaring komunitas atau hubungan jejaring antari ndividu

yang menyusun satu kesatuan yang terorganisasi secara mandiri dan terdapat pola-pola dan proses-proses yang berjenjang secara kompleks. Ekosistem tersusun atas dua macam komponen, yaitu komponen makhluk hidup (biotik) dan komponen makhluk tak hidup (abiotik). Komponen abiotik terdiri dari komponen benda mati seperti batu, udara, sinar matahari, dan air;

serta komponen kimia-fisik seperti gravitasi, suhu, curah hujan, dan salinitas (Sumarto, 2016).

Ekosistem air tawar merupakan ekosistem air yang relatif kecil di muka bumi jika dibandingkan dengan ekosistem darat dan lautan. Ekosistem air tawar memiliki kepentingan yang sangat berarti dalam kehidupan manusia karena ekosistem air tawar merupakan sumber paling praktis dan murah untuk memenuhi kepentingan domestik dan industri. Ekosistem air tawar secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu, perairan lotik (perairan berarus) misalnya sungai, perairan lentik (perairan tenang) misalnya danau, rawa, waduk, dan bendungan (Fachrul, 2007).

Makrozoobentos adalah organisme dasar yang berukuran relatif besar yaitu lebih dari sekitar 1 mm. Keberadaan organisme ini di dasar perairan sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perairan. Perubahan-perubahan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas baik secara alami seperti sedimentasi dan aktivitas non-alami seperti penambangan bauksit. Keberadaan dan kelimpahan beberapa jenis makrozoobentos sebagai hewan bentik sangat dipengaruhi oleh kondisi habitatnya yaitu

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di ekosistem sungai yang berada di kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi Universitas Andalas, Padang, pada tanggal 24 hingga 26 Mei 2024. Proses analisis data terkait struktur komunitas makrozoobentos dilanjutkan di Laboratorium Ekologi Hewan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang, mulai tanggal 27 Mei hingga 1 Juli 2024.

Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sarung tangan latex, masker, surber net, saringan dengan ukuran mesh 0,5 mm, botol koleksi, termometer, pH meter, baki plastik, pinset, serta kuas atau sikat kecil. Sementara itu, bahan-bahan kimia yang digunakan untuk

sedimen dasar dan kualitas air. Sedimen dasar selain sebagai habitat komunitas makrozoobentos juga menyediakan sumber bahan makanan bagi beberapa jenis makrozoobentos (Aris, 2016).

Kualitas dari suatu perairan dapat dinyatakan dengan parameter kualitas air. Parameter ini meliputi parameter fisik, kimia, dan mikrobiologis. Parameter fisik menyatakan kondisi fisik air atau keberadaan bahan yang dapat diamati secara visual atau kasat mata. Adapun yang termasuk dalam parameter fisik ini adalah kekeruhan, kandungan partikel atau padatan, warna, rasa, bau, suhu, dan sebagainya. Parameter kimia menyatakan kandungan unsur atau senyawa kimia dalam air, seperti kandungan oksigen, bahan organik (dinyatakan dengan BOD, COD, TOC), mineral atau logam, derajat keasaman (pH), nutrient/hara, kesadahan, dan sebagainya. Sedangkan parameter mikrobiologis menyatakan kandungan mikroorganisme dalam air. Oleh karena itu, perlu untuk mengetahui struktur dan komunitas dari makrozoobentos dalam suatu perairan serta hubungannya dengan faktor lingkungan (Marmita, 2013).

analisis parameter lingkungan meliputi $MnSO_4$, H_2SO_4 pekat, KOH, KI, $Na_2S_2O_3$, larutan amilum 1%, NaOH 0,02 N, fenolfthalein (pp), dan alkohol 70%.

Metode Pengambilan Sampel

Penentuan lokasi pengambilan sampel dilakukan dengan memilih segmen sungai yang memiliki bentuk relatif lurus sepanjang kurang lebih 100 meter. Titik-titik sampling ditentukan secara purposive random dengan jumlah ulangan yang telah disepakati bersama. Topografi serta kondisi lingkungan di sekitar sungai dicatat secara deskriptif, termasuk vegetasi dominan di sekitar badan sungai dan jenis fauna yang ditemukan di dalamnya. Sampel makrozoobentos dikoleksi menggunakan *surber net*. Lumpur yang ikut terbawa dalam

pengambilan sampel disaring menggunakan saringan dari ukuran mesh besar hingga kecil untuk memisahkan organisme dari sedimen. Sampel yang telah bersih dimasukkan ke dalam botol koleksi berisi larutan formalin dan kemudian dibawa ke laboratorium untuk proses identifikasi. Selama proses pengambilan sampel, dilakukan pula pengukuran parameter fisik dan kimia perairan seperti suhu, kecepatan arus, kedalaman air, pH, kadar oksigen terlarut, karbon dioksida bebas, serta kandungan bahan organik substrat. Semua pengukuran dilakukan berdasarkan prosedur standar laboratorium yang telah dipelajari sebelumnya. Di laboratorium, pengamatan awal dilakukan menggunakan mikroskop untuk melihat detail morfologi makrozoobentos. Organisme difoto guna mempermudah proses identifikasi. Identifikasi dilakukan dengan mencocokkan karakter morfologi sampel dengan buku identifikasi yang relevan. Hasil identifikasi dicatat dalam tabel pengamatan untuk keperluan analisis data selanjutnya.

Analisis data dilakukan dengan menyusun semua data mentah ke dalam format tabel kolektif. Parameter yang dihitung meliputi kepadatan individu, kepadatan relatif, frekuensi kehadiran, indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (H'), indeks kesamarataan (Evenness),

dan indeks kemiripan komunitas Sorensen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui struktur komunitas makrozoobentos di lokasi penelitian serta melihat pola distribusi dan keanekaragamannya berdasarkan kondisi lingkungan yang terukur.

Indeks Diversitas menurut Shannon- Wiener

$$H' = -\sum (p_i \ln p_i)$$

Keterangan: H = Indeks Diversitas

S = Jumlah jenis

p_i = Perbandingan antara jumlah individu suatu jenis dengan jumlah individu seluruh jenis

Kepadatan Populasi

$$K = \frac{\text{Rata-rata jumlah individu suatu genus}}{\text{Luas unit sampel (m}^2\text{)}}$$

Kepadatan Relatif

$$KR = \frac{\text{Kepadatan suatu genus}}{\text{Kepadatan seluruh genus}} \times 100\%$$

Frekuensi Kehadiran

$$FK = \frac{\text{Jumlah sampel yang ditempati suatu genus}}{\text{Jumlah seluruh sampel yang diamati}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Spesies Bentos pada Setiap Titik Sungai

Tabel 1. Jenis Makrozoobentos

No	Ordo/Genus	Jumlah Individu			
		Stasiun 1	Stasiun 2	Stasiun 3	Stasiun 4
1.	Ordo Hemiptera <i>Ilyocoris</i>	-	-	1	-
2.	Ordo Plecoptera <i>Neoperla</i>	2	-	1	-
3.	Ordo Coleoptera <i>Stenelmis</i>	1	-	2	1
	<i>Ptinella</i>	1	-	-	-

4.	Ordo Ephemeroptera				
	<i>Choroterpes</i>	2	-	1	-
	<i>Baetis</i>	-	1	-	1
	<i>Pseudocloeon</i>	1	-	-	-
	<i>Ecdyonurus</i>	1	-	-	-
5.	Ordo Diptera				
	<i>Simulium</i>	1	-	-	1

Berdasarkan data pada tabel, maka dapat diketahui ada sekitar 9 spesies makrozoobentos yang teridentifikasi yang berasal dari 5 ordo yang berbeda pada 4 titik berbeda. Enam ordo yang tersebar itu adalah ordo Hemiptera, Diptera, Ephemeroptera, Coleoptera, dan Plecoptera. Pada titik 1.1, diketahui teridentifikasi ada 4 ordo (ordo Plecoptera, Coleoptera, Ephemeroptera, Diptera). Pada titik 1.2 teridentifikasi 3 ordo (plecoptera, coleoptera, ephemeroptera). Pada titik 2.1, teridentifikasi 1 ordo yaitu (Ephemeroptera). Pada titik 2.2, tidak teridentifikasi adanya spesies dari ke 5 ordo yang ditemukan. Pada titik 3.1, teridentifikasi 4 ordo yaitu (Hemiptera, plecoptera, coleoptera, ephemeroptera). Pada titik 3.2, teridentifikasi 1 ordo yaitu (Coleoptera). Pada titik 4.1, teridentifikasi 1 ordo yaitu (Ephemeroptera). Dan pada titik 4.2, terdapat 2 ordo yaitu (Plecoptera dan Diptera).

Terdapat spesies yang paling banyak ditemukan yaitu spesies dari Ordo Ephemeroptera yang berjumlah 4 spesies, yaitu *Choroterpes* sp., *Baetis* sp., *Pseudocloeon* sp., *Ecdyonurus* sp. Menurut Suwarno (2015), ordo Ephemeroptera merupakan kelompok serangga yang sering dijumpai pada perairan yang bersih

dan sangat sensitif terhadap perubahan faktor fisika kimia perairan. Selain itu, kedua ordo ini biasanya lebih memilih kondisi substrat dan sedimen yang stabil seperti batuan dan kerikil serta adanya naungan. Oleh karena itu, keberadaan bentos dari 2 ordo ini berkaitan dengan kondisi substrat dan penetrasi cahaya yang sampai ke perairan. Hemiptera memiliki ciri khas berupa mulut berbentuk jarum yang digunakan untuk menusuk dan menghisap cairan dari tanaman atau hewan. Mereka mengalami metamorfosis tidak sempurna, di mana nimfa mirip dengan dewasa tetapi lebih kecil dan tanpa sayap. Hemiptera dapat ditemukan di berbagai habitat, baik darat maupun air. Subordo dalam Hemiptera termasuk Auchenorrhyncha (*cicadas* dan *leafhoppers*), Coleorrhyncha (serangga yang hidup di antara lumut), Heteroptera (kepik sejati seperti walang sangit dan kepik pembunuh), dan Sternorrhyncha (kutu daun dan serangga sisik). Dalam suatu ekosistem atau habitat, Hemiptera berperan sebagai pemakan tumbuhan, pemangsa, dan parasit. Beberapa spesies dapat menjadi hama pertanian yang merusak tanaman atau menyebarkan penyakit pada manusia dan hewan (Soesatrijo, 2020).

Gambar 1. Grafik Diagram Kepadatan

Gambar 2. Grafik Diagram Kepadatan Relatif Bentos

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui kepadatan lokasi pengambilan sampel. Pada grafik menunjukkan bahwa stasiun 1 memiliki kepadatan sebesar 0,72 individu/m². Pada stasiun 2 memiliki kepadatan sebesar 0,09 individu/m², stasiun 3 memiliki kepadatan sebesar 0,45 individu/m², stasiun 4 memiliki kepadatan sebesar 0,27 individu/m². Kepadatan makrozoobenthos didefinisikan sebagai jumlah individu yang terdapat di dalam sedimen per satuan luas, biasanya dalam satuan meter kuadrat atau sentimeter kuadrat. Kepadatan dan distribusi makrozoobentos dipengaruhi oleh faktor lingkungan setempat, ketersediaan

makanan, pemangsa, dan kompetisi. Tekanan dan perubahan lingkungan dapat mempengaruhi jumlah jenis dan perbedaan pada struktur komunitas makrozoobentos. Kepadatan dan kepadatan relatif dari struktur dan komunitas makrozoobentos di suatu ekosistem perairan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor fisika dan kimia. Jika faktor fisika seperti suhu, cahaya matahari, kedalaman, kecepatan arus air, jenis substrat perairan, serta faktor kimia seperti kandungan oksigen dan karbondioksida terlarut, pH, bahan organik, dan kandungan hara berpengaruh terhadap kepadatan hewan bentos (Wahab et al., 2018).

Gambar 3. Grafik Diagram Indeks Keanekaragaman

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui indeks keanekaragaman (*diversity*) dari keempat lokasi pengambilan sampel makrozoobentos. Dimana diketahui bahwa indeks kekayaan paling tinggi ada pada stasiun 1 dengan indeks diversity 1,645 tergolong dalam kategori diversity sedang, selanjutnya pada stasiun 3 dengan indeks diversity 1,332 masih tergolong

kategori sedang, dan dua stasiun lainnya tergolong pada kategori rendah yaitu stasiun 2 dan 4 dengan indeks diversity 0 untuk stasiun 2 dan 0,688 untuk stasiun 4.

Menurut Insafitri (2010), indeks keanekaragaman (H') dapat diartikan sebagai suatu penggambaran secara sistematis yang melukiskan struktur komunitas dan dapat

memudahkan proses analisis informasi mengenai macam dan jumlah organisme. Terdapat 3 kategori nilai indeks keanekaragaman, yaitu nilai indeks keanekaragaman rendah ($H' < 1$), indeks keanekaragaman sedang ($1 < H' < 3$), indeks keanekaragaman tinggi ($H' \geq 3$). Berdasarkan hasil pengamatan, maka nilai indeks keanekaragaman makrozoobentos dikategorikan rendah sampai sedang. Makrozoobentos merupakan komunitas organisme yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya berada di dasar perairan, baik yang merayap, maupun menggali lubang. Makrozoobentos mempunyai peranan penting di perairan sebagai bioindikator lingkungan, bioturbasi sedimen, dan pemakan bahan organik. Menurut Achmad Ghazali *et al.*, (2015) Makrozoobentos pada umumnya tidak dapat bergerak dengan cepat, memiliki ukuran yang besar sehingga mudah untuk diidentifikasi. Kelimpahan dan keanekaragamannya sangat dipengaruhi oleh toleransi dan sensitivitasnya terhadap perubahan lingkungan, dan kisaran toleransi dari makrozoobentos terhadap lingkungan berbeda-beda. Perairan yang berkualitas baik biasanya memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi dan sebaliknya pada perairan yang buruk atau tercemar biasanya memiliki keanekaragaman jenis yang rendah.

Rendahnya nilai indeks keanekaragaman ini dapat dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan dalam perairan, seperti kedalaman perairan dan kecerahan yang tinggi. Berdasarkan kegiatan di lapangan, sampel diambil pada tempat yang dangkal atau hanya tepian sungai dengan kedalaman yang cukup kecil. Adapun

variasi kedalaman untuk pengambilan sampel adalah 9 cm, 14 cm, 12 cm, dan 19 cm. Maka hasil pengamatan sesuai dengan literatur bahwa salah satu hal yang membuat rendahnya nilai H' adalah karena kecilnya kedalaman pengambilan sampel sehingga makrozoobentos yang ditemukan tidak beragam. Semakin tinggi kedalaman perairan maka semakin banyak pula jumlah jenis dan individu makrozoobentos yang ditemukan. Faktor lain yang mungkin terjadi adalah kemungkinan kesalahan saat pengambilan sampel sehingga objek yang diperoleh pun sedikit kemungkinan kesalahan saat pengambilan sampel sehingga objek yang diperoleh pun sedikit (Iswanti *et al.*, 2012).

Karmilasari *et al.*, (2015) yang mengatakan bahwa indeks keseragaman akan mencapai nilai maksimum jika kelimpahan individu per jenis menyebar secara merata. Semakin besar nilainya, maka jumlah individu yang didapatkan semakin seragam. Semakin kecil suatu nilai indeks keseragaman semakin kecil pula keseragaman spesies atau genera dalam komunitas, artinya apabila penyebaran jumlah individu setiap spesies atau genera tidak sama maka ada kecenderungan suatu komunitas menunjukkan keragaman spesies atau genera sama atau tidak jauh berbeda dan dominasi spesies atau genera tertentu kecil sekali atau tidak terdapat dominasi. Berdasarkan hal ini, diduga indeks keseragaman belum mencapai kategori populasi tinggi dikarenakan adanya kesalahan saat pengambilan sampel. Alasan karena faktor lingkungan tidak sesuai dengan hal ini dikarenakan faktor lingkungan sudah mencapai indikator yang baik untuk mendukung kehidupan spesies.

Pengukuran Faktor Fisika-Kimia Sungai di Bendungan Universitas Andalas

Tabel 2. Pengamatan Lingkungan pada Masing Masing Titik Lokasi Pengambilan Sampel

Parameter	Hasil			
	Stasiun 1	Stasiun 2	Stasiun 3	Stasiun 4
Suhu udara (°C)	27	24	25	27
Suhu badan Perairan (°C)	24	24	24	24
pH	5	5	5	5

Kecepatan arus (m/s)	1. 04,87	1. 02,29	1. 04,39	1. 02,11
	2. 03,45	2. 02,20	2. 03,5	2. 02,30
	3. 03,77	3. 02,97	3. 03,40	3. 02,20
Kedalaman (cm)	26	21	21	16
Tipe substrat	Berbatu	Berbatu	Berbatu dan berpasir	Berbatu dan berpasir
Deskripsi stasiun	200 meter sebelum bendungan, relative alami karena bukan tempat menggali batu	Disebelum bendungan, pada tempat orang menggali batu 100 m	28 meter setelah bendungan	50 meter setelah bendungan
DO	22,34	19,19	20,13	21,87
CO ₂	0,14	1,34	0,16	0,15
BOD	-0,37	-1	-0,93	-0,67
TSS	0,014	0,009	0,004	0,005

Pada data di dapatkan pH air yang tetap yaitu 5 dengan suhu badan perairan 24°C dan suhu udara yang tinggi kemudian mengalami penurunan dan kembali ke suhu awal. Kisaran suhu yang terdapat pada setiap titik merupakan kisaran yang mampu mendukung kehidupan makrozoobentos. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syamsurisal (2011) dan Kinasih *et al.*, (2020), menyatakan bahwa suhu yang dapat ditolerir oleh makrozoobentos untuk dapat hidup berkisar antara 25°C – 35°C. Nilai pH yang berkisar antara 4,5 - 8, masih memenuhi kehidupan biota air. Selain itu sebagian besar biota air peka akan perubahan pH dan menyukai pH netral 7, apabila nilai pH dibawah 7 dapat menyebabkan keanekaragaman hewan makrozoobentos akan menurun. Penurunan nilai pH saat ada air hujan ini sesuai dengan pernyataan Turyanti dan Chaerunnisa (2017) pencemaran udara akibat transportasi dan industri (zat NO₂ dan SO₂) mempunyai potensi sebagai penyebab terjadinya hujan asam pada air hujan. Hal ini akan mempengaruhi pH air hujan yang masuk ke dalam perairan sungai sebahai air limpasan.

Berdasarkan hasil pengukuran kecepatan arus yang diperoleh, memiliki kecepatan arus yang nilainya berkisar antara 02,11 – 04,84 m/s. Kecepatan arus berpengaruh terhadap komunitas makrozoobentos, dikarenakan kecepatan arus

akan mempengaruhi jenis substrat dasar perairan yang merupakan habitat makrozoobentos. Kecepatan arus juga akan berpengaruh terhadap faktor lingkungan lainnya seperti kecerahan, salinitas, oksigen terlarut (DO), karbondioksida, suhu, karakteristik organisme perairan seperti makrozoobentos, jumlah zat hara, tingkat sedimentasi dan pencemaran. Hal ini diperkuat oleh Saraswati *et al.*, (2017), yang menyatakan bahwa arus memegang peranan penting dalam pergerakan zat hara yang ada dalam perairan. Zat hara berguna untuk pertumbuhan organisme akuatik. Peranan arus lainnya yaitu sebagai penyuplai makanan, kelarutan oksigen, dan sebagai penghilang karbondioksida maupun sisa – sisa produk biota lainnya.

Substrat dasar merupakan salah satu faktor ekologis utama yang mempengaruhi struktur komunitas makrozoobentos. Penyebaran makrozoobentos dapat dengan jelas berkorelasi dengan tipe substrat. Jhonatan *et al.* (2016), menyatakan bahwa keberadaan makrozoobentos dapat dilihat dari substrat dasar perairan yang sangat menentukan perkembangan organisme tersebut. Sungai berarus deras substrat dasar berupa batu-batuan lebih sering ditemukan dari Filum Arthropoda dan Mollusca. Substrat berupa pasir dan lumpur lebih sering dijumpai dari Filum Annelida dan Mollusca. Substrat dasar perairan merupakan

salah satu potensi abiotik yang luar biasa. Substrat berfungsi sebagai habitat, tempat mencari makan, dan memijah bagi sebagian besar organisme akuatik. Selain itu, dasar perairan memiliki komposisi yang sangat kompleks mulai dari substrat berukuran kecil sampai batu-batuan. Substrat berupa bebatuan memungkinkan makrozoobenthos dapat menempel dan bersembunyi. Berdasarkan hasil pengamatan substrat di stasiun 1,2,3 dan 4 pengamatan terdapat beberapa jenis substrat, yang didominasi oleh bebatuan besar di bagian tengah sungai serta pasir dan kerikil di bagian tepi sungai, hal ini terlihat dengan banyaknya ditemukan spesies *Stenelmis* sp. Jenis substrat dengan jenis makrozoobentos dikategorikan pengaruh sedang hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lain seperti parameter lingkungan dan kegiatan antropogenik (Maula, 2018).

Menurut Purnama et al. (2017), bentos lebih banyak ditemukan pada perairan yang berarus cepat karena mempunyai kecepatan metabolisme yang lebih tinggi daripada perairan dengan arus lambat. Selain itu, organisme yang menetap pada suatu substrat membutuhkan arus yang sangat cepat karena dapat membawa makanan dan oksigen. Kecepatan arus akan mempengaruhi juga akan mempengaruhi aktivitas makrozoobentos yang ada. Dengan kondisi lingkungan ini, maka menunjukkan benar adanya untuk mendukung keberadaan spesies ini. Maka literatur ini sesuai dengan pengamatan kondisi di lapangan bahwa pengambilan sampel dilakukan pada substrat pasir berbatu dengan arus perairan yang cukup kuat. Selain itu, jenis yang sedikit ditemukan berasal dari genus *Kagosta*, *Simulium*, *Orthocladinae*, *Chalenius*, *Limnephilus*, dan *Ceraclea*.

Hewan bentos hidup relatif menetap, sehingga baik digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan, karena selalu kontak dengan limbah yang masuk ke habitatnya. Kelompok hewan tersebut dapat lebih mencerminkan adanya perubahan faktor-faktor lingkungan dari waktu ke waktu, karena hewan bentos terus menerus terbawa oleh air yang kualitasnya berubah-ubah. Diantara zoobenthos

yang relatif mudah diidentifikasi dan peka terhadap perubahan lingkungan perairan adalah jenis yang termasuk kedalam kelompok makrozoobentos. Makrozoobenthos berperan sebagai salah satu mata rantai penghubung dalam aliran energi dan siklus dari alga planktonik sampai konsumen tingkat tinggi (Hakiki, 2021).

Biological Oxygen Demand (BOD) atau kebutuhan oksigen biologis adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan organisme hidup di dalam air lingkungan untuk memecah mendegradasi/mengoksidasi) bahan-bahan buangan organik yang ada di dalam air lingkungan tersebut. Penguraian bahan buangan organik melalui proses oksidasi oleh mikroorganisme di dalam air lingkungan adalah proses alamiah yang mudah terjadi apabila air lingkungan mengandung oksigen yang cukup. Semakin tinggi nilai BOD menunjukkan semakin tingginya aktivitas organisme untuk menguraikan bahan organik atau dapat dikatakan semakin besarnya kandungan bahan organik di suatu perairan tersebut. Oleh karena itu, tingginya kadar BOD dapat mengurangi jumlah oksigen terlarut suatu perairan. Apabila kandungan oksigen terlarut di dalam air lingkungan menurun, maka kemampuan bakteri aerobik untuk memecah bahan buangan organik juga menurun (Sukmadewa, 2007).

Adapun data angka dari pengukuran TSS (*Total Suspended Solid*) pada lokasi ini, yaitu sebesar 0,032 mg/L. Zat Padatan Tersuspensi (*Total Suspended Solid*) merupakan semua zat padat atau partikel-partikel seperti pasir, lumpur dan tanah liat yang tersuspensi di dalam air dan dapat berupa komponen hidup seperti zooplankton, fitoplankton, bakteri, fungi, dan dapat pula berupa komponen mati 51 seperti detritus dan partikel-partikel anorganik lainnya. Adapun partikel yang tersuspensi mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam badan air, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produser (Khaeksi et al., 2015).

KESIMPULAN

Kelimpahan makrozoobentos sebanyak sembilan spesies yang tergolong dalam lima ordo berbeda, dengan ordo Ephemeroptera menjadi yang paling dominan dan spesies Stenelmis tercatat sebagai yang paling banyak ditemukan. Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (H') menunjukkan variasi antar stasiun, dengan nilai terendah tercatat pada stasiun 2 dan 4 ($H' = 0,00$ dan $0,688$), serta nilai sedang pada stasiun 1 dan 3 ($H' = 1,645$ dan $1,332$), mengindikasikan bahwa struktur komunitas makrozoobentos dipengaruhi oleh kondisi lingkungan setempat. Kepadatan tertinggi tercatat pada stasiun 1 sebesar $0,72$ individu/ m^2 , yang memiliki karakteristik substrat berbatu dan

kecepatan arus mencapai $4,87$ m/detik. Arus yang kuat berperan penting dalam mendistribusikan oksigen dan bahan makanan, serta membantu menghilangkan limbah organik di dasar sungai, sehingga mendukung kelangsungan hidup spesies bentos yang membutuhkan kondisi perairan yang teroksigenasi baik. Secara umum, persebaran makrozoobentos di seluruh titik pengamatan sangat dipengaruhi oleh faktor fisik dan kimia perairan, di mana sebagian besar organisme ditemukan hidup pada substrat yang seragam, yaitu pasir berbatu, yang memberikan habitat ideal bagi makrozoobentos di ekosistem sungai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Gazali, dkk. 2015. "Keanekaragaman Makrozoobenthos Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Ranu Pani-Ranu Regulo di Taman Nasional Bromo TenggerSemeru". *Jurnal Pendidikan Biologi*. H.86.
- Angelier, E. 2003. *Ecology of Streams and Rivers*. Science Publishers, Inc., Enfield and Plymouth.
- Aris Munandar, dkk. "Struktur Komunitas Makrozoobenthos di Estuari Kuala Rigaih Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah*, Vol.1 No.3 (2016), ISSN. 2527-6395, h.332.
- Asra. R, "Makrozoobenthos Sebagai Indikator Biologi dan Kualitas Air di Sungai Kumpeh dan Danau Arang-Arang Kabupaten Muaro Jambi", *Jurnal Biospecies*, Vol.2 No.1, (2009), h.23-25.
- Desmawati, I., Alifa A., dan Cillysa A. J. 2019. Studi Awal Makrozoobentos di Kawasan Wisata Sungai Kalimas, Monumen Kapal Selam Surabaya. *Jurnal Sains dan Seni ITS* 8(2): 19-22.
- Fachrul. 2007. *Metode Sampling Bioekologi*. Jakarta: Bumi Aksara, h.124.
- Grasideo Vinda Ester Pelealu, dkk. "Kelimpahan dan Keanekaragaman Makrozoobenthos di Sungai Air Terjun Tunan Talawaan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara", *Jurnal Ilmiah sains*, Vol 18 No 2, (2018), h.97-98.
- Hakiki, H. N. 2021. Struktur Komunitas Makrozoobenthos Pada Beberapa Situ Di Kabupaten Aceh Tengah Sebagai Referensi Mata Kuliah Ekologi Hewan. Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
- Insafitri. 2010. Keanekaragaman, Keseragaman, dan Dominansi Bivalvia di Area Buangan Lumpur Lapindo Muara Sungai Porong. *Jurnal Kelautan*. Vol.3, No.1. Universitas Trunojoyo
- Iswanti, Suci., Ngabekti, Sri., Kariada, Nana., Martuti. 2012. Distribusi dan Keanekaragaman Jenis Makrozoobentos di Sungai Damar Desa Weleri Kabupaten Kendal. *Unnes Journal of Life Science*. Vol. 1. No. 2. Universitas Negeri Semarang.
- Jhonatan, F., Tri., R. S. dan Riza, L. 2016. Keanekaragaman Makrozoobentos di Aliran Sungai Rombok Banangar Kabupaten Landak Kalimantan Barat. *Protobiont*, Vol. 5 (1) : 39-45.
- Karmilasari. 2017. *Struktur Komunitas Makrozoobentos sebagai Bioindikator Perairan Desa Tanjung Lanjut Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau*. FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang.

- Khaeksi, I. P., Haeruddin, H., & Max, R. M. 2015. Status Pencemaran Sungai Plumbon Ditinjau Dari Aspek Total Padatan Tersuspensi Dan Struktur Komunitas Makrozoobentos. *Diponegoro Journal Of Maquares*, Vol. 4(3) : 1-10.
- Kinasih, A. R. W., Purnomo, P. W., dan R. (2020). Analisis Hubungan Tekstur Sedimen Dengan Bahan Organik, Logam Berat (Pb Dan Cd) Dan Makrozoobentos Di Sungai Betahwalang, Demak. *Diponegoro Journal of Mquares Management of Aquatic Resources*, 4(July), 1–23.
- Maula LH. 2018. Keanekaragaman makrozoobenthos sebagai bioindikator kualitas air Sungai Cokro Malang. *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Marmita, dkk, 2013. Makrozoobenthos Sebagai Indikator Biologis dalam Menentukan Kualitas Air Sungai Ranoyapo, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, *Jurnal Ilmiah Sains*, Vol.13. No.1, h.58-61.
- Maria Imaculata Rume,dkk. 2018. Keanekaragaman Makrozoobenthos di Perairan Pantai Krokowolan Desa Walara Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka,Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Biologi dan Pendidikan Biologi*, Vol.2, No.2, h.90.
- Noortiningsih, I.S., dan S.J. Handayani. 2008. Keanekaragaman Makrozoobenthos, Meiofauna dan Foraminifera di Pantai Pasir Putih Barat dan Muara Sungai Cikamal Pangandaran, Jawa Barat. *Jurnal Vis Vitalis*. 1(1): 34-42.
- Noris, M. 2021. Makrozoobentos di Pesisir Pantai Kalaki Kec. Palibelo Kab. Bima Nusa Tenggara Barat. *Bioedukasi. Jurnal Pendidikan Biologi*. 13(2).
- Purnama, Iwan Muhamad., Abidin, Zaenal., Junaedi, Edi. 2017. *Keanekaragaman Makrozoobentos di Perairan Gunung Ciremai Jalur Pendakian Palutungan*. Universitas Kuningan.
- Saraswati, N. L. G. R. A., Yulius., Rustam, A., Salim, H. L., Heriati, A., & Mustikasari, E. (2017). Kajian Kualitas Air Untuk Wisata Bahari Di Pesisir Kecamatan Moyo Hilir Dan Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Segara*, 13(1), 37–47. <https://doi.org/10.15578/segara.v13i1.6421>.
- Setyobudiandi, I. 1997. Makrozoobentos. Institut Pertanian Bogor. Bogor. Shifa Fauziah, dkk. Struktur Komunitas Kerang Keras (Bangsa Screlactinia) di Pulau yang berada di Dalam dan di Luar Kawasan Taman Nasional, Kepulauan Seribu, *Jurnal Bioma*, Vol.14, No.1, (2018), DOI: 10.21009/Bioma14(1).6, h.10.
- Soesatrijo, J. 2020. Role of Predation and Abundance of Biological Control Agents (Ordo Hemiptera, Family Reduviidae) at Subang Palm Oil Plantation Experimen. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(1), 1-14.
- Sumarto Suroyo dan Roni. 2016. *Ekologi Hewan*. Penerbit CV Patra Media Grafindo. Bandung.
- Sukmadewa, Yoga. 2007. Analisis Status dan Trend Kualitas Air Sungai Ciliwung di Daerah DKI Jakarta 2000-2005. *Skripsi*. Program Studi Oseanografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, ITB. Bandung.
- Suwarno. 2015. Biodiversity of Aquatic Insect as Bioindicator of Water Quality in Laut Tawar Lake, Takekongon. *Prosiding Semirata*. Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Syamsurisal. 2011. Studi Beberapa Indeks Komunitas Makrozoobentos di Hutan Mangrove Kelurahan Coppo Kabupaten Barru. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Turyanti, A. dan Chaerunnisa. 2017. Pendugaan Tingkat Keasaman Air Hujan Berdasarkan Konsentrasi Pencemar Udara Ambien (Studi Kasus:DKI Jakarta). *Jurnal Agromet* 31(2):71-79.
- Wahab I, Madduppa H, Kawaroe M. 2018. Perbandingan Kelimpahan Makrozoobentos di Ekosistem Lamun Pada Saat Bulan Purnama dan Perbani di Pulau Panggang Kepulauan Seribu Jakarta. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*. 10(1): 217-229.

Wilhm, J.L. 1975. *Biological Indicator of Pollution in River Ecological*. Blackwell Scientific Publication. London.

Yasir, A. A. 2017. Struktur Komunitas Makrozoobentos pada Lokasi dengan

Aktivitas Berbeda di Perairan Sungai Tallo Kota Makassar. *Skripsi Sarjana*. Departemen Kelautan FIKP Universitas Hasanuddin. Makassar.